

AKRAN REHBERLİĐİ PROGRAMININ ERGENLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Muhammed YILDIZ*

ÖZET

Arařtırma akran rehberliĐinin ergenlerin akademik başarılarına etkisini incelemek amacıyla gerekleřtirilmiřtir. Arařtırma lisede öğrenim gören 179 öğrenciyle gerekleřtirilmiřtir. Daha önceden belirlenen akran rehberi öğrencilerin yürüttüĐü çalışmalar için duyuru yapılmıřtır. Öğrencilerden gönüllü olanlar deney grubuna dâhil edilmiřtir. Deney grubundaki öğrenciler bir eğitim öğretim dönemi boyunca akran rehberliĐi çalışmalarına dâhil edilmiřtir. Çalışmaların sonunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bir önceki dönem akademik ortalamalarıyla, çalışmadan sonra elde ettikleri akademik ortalamalar karşılaştırılmıřtır. Arařtırmanın sonuçları akran rehberliĐi programına katılan öğrencilerin akademik başarılarının anlamlı bir biçimde arttıĐını ortaya koymuřtur.

Anahtar Kelimeler: Akran RehberliĐi, Ergenler, Akademik Başarı

IMPACT OF PEER GUIDANCE PROGRAM ON ACADEMIC SUCCESS OF THE ADOLESCENTS

ABSTRACT

The research was conducted to investigate the influence of peer guidance on the academic achievement of adolescents. The study was conducted with 179 students studying in high school. Announcements have been made for studies conducted by previously identified peer guide students. Volunteers from the students were included in the experimental group. The students in the experimental group were included in peer guidance work during a teaching and learning period. At the end of the studies, the average academic achievements of the students in the experimental and control groups were compared with the academic averages of the previous semesters. The results of the study show that the academic achievement of students participating in the peer guidance program has significantly increased.

Keywords: Peer Guidance, Adolescents, Academic Success

* Uzm. Psk. Dan, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi, İstanbul/ Türkiye, E-Posta: muhammed.yildiz@ogr.iu.edu.tr

GİRİŞ

Bireyler hayat boyu gelişimlerinde, her evrede ve yaşam geçişlerinde dışardan katkı ve destek sağlayarak yaşam becerilerini ve kişisel özelliklerini sağlamlaştırabilir (Brammer ve MacDonald, 1999). Bu düşünce biçimi akran rehberliğinin temelini oluşturmaktadır. Akran rehberliği hayatın çeşitli alanlarında ve değişik gelişim dönemlerinde problemleri önleme, sorunlara müdahale ve bireylere toplumsal anlamda destek sağlama amacıyla gerçekleştirilen, bu etkinlikleri gerçekleştiren bireylerin temel bazı eğitimlerden geçirilmiş olmaları kaydıyla herhangi bir formasyonlarının sağlanmadan toplumda gereksinimi olan diğer bireylere sağlanan hizmetlerdir (Taylı, 2008). Akran rehberliği küçük gruplar veya kişisel iletişim marifetiyle birçok ortamda gerçekleştirilebilir. Bunlar; liseler, üniversiteler, sosyal ve kültürel kulüpler, işletmeler, halka açık yerler ve genç bireylerin daha çok bulunabileceği değişik ortamlardır (Komite, 2004). İnsanlar ergenlik döneminde yaşadıkları gerginliklerle, problemlerle baş edebilmek için sıklıkla bir diğer arkadaşın yardımına ihtiyaç duymaktadır. Gitgide artan bir etkinlikle bu süreçler daha programlı hale getirilerek kişilerin birbirine yardım etmelerinde kullanılan bir yöntem haline almaktadır (Cowie ve Shane, 1996). İyi planlanmış ve uygulanmış akran danışmanlığı etkinlikleri bireylerin kendini gerçekleştirmesine destekte bulunur ve hayat boyu karşılıklı olarak çıkabilecek sıkıntılarla baş etmek için potansiyellerini artırmalarını sağlar (Foster ve Harrison, 1995). Bu görüş çalışmamızın temel motivasyonunu oluşturmuş, ergenlerle yapılan akran rehberliği çalışmalarının, akademik başarılarına katkı sağlayıp sağlamadığını test etmek araştırmamızın temel sorusu olmuştur.

Cowie ve Shane'ye(1996) göre akran rehberliğinin amaçları şu şekilde sayılabilir:

Yarımda bulunan kişide bireysel gelişim oluşturmak. Kişi başkalarının problemleriyle ilgilenmek için birtakım iletişim ve yardım becerileri öğrenir, böylelikle başkalarının sorunlarına yardımcı olduğu düşüncesi olumlu bir bakış açısı sağlar.

Yardım süreciyle arkadaşlığın daha da pekişmesini sağlamak. Yardım arayışına giren birey akran rehberliği sürecinin yan etkisi olarak ilgilendiği arkadaşlarıyla daha da samimi bir ortam sağlar.

Ortamdaki duygusal atmosfere olumlu katkı sağlamak. Bireylerin birbirlerine katkı sağladığı, birbirlerinin problemlerini çözmeye çalıştığı ortamın daha da sıcak ve terapötik hale gelmesi olarak ifade edilebilir.

Psikolojik danışma birimine gelen bireyler arasında dostluklar sağlamak. Danışmaya gelen bireylerin daha temel problemlerle ilgili olarak ön çalışma yaparak iyileşme ve gelişme sağlayarak sorunlarının çözümünde birbirlerine destek olmaları sağlanabilir.

Akran rehberliğinin dayandığı temellere bakıldığında zaman ilk göze çarpan yaklaşımın gelişim psikolojisi olduğu ön plana çıkmaktadır. Gelişimin çeşitli kademelerinde öğrencilerin kişisel, toplumsal ve duygusal gelişimlerinde arkadaşlarının payı büyük önem arz etmektedir (Santrock, 1997). Kişilerin yaşadıkları problemlerde öncelikle bir uzmandan yardım almak yerine neden akranlarından yardım bekledikleri de önemli bir tartışma konusudur. Çünkü bireyler problemleri olduğunda yakın akrabaları ya da uzmanlarla iletişime geçmek yerine, büyük çoğunlukla arkadaşlarıyla iletişime geçmeyi yeğlemektedir (Myrick ve Folk, 1999). Özellikle ergenlik döneminde yakın akrabaların yerini arkadaş grupları almaktadır. Anne babanın sözleri ya da nasihatleri yerine ergenler yakın arkadaşlarının telkinlerini daha dikkate almaktadırlar. Ergen bireylerin birbirlerini daha iyi anlamaları, aynı ve kendileri için büyük bir problem teşkil eden sıkıntılarını birbirleriyle dertleşerek giderdikleri gözlenmektedir. Bireylerin problemlerinin çözümünde bu denli direkt ve etkili olan akran rehberliğinde amaçlanan hedefler üç aşamada belirlenmiştir: Belirli kriterlere göre belirlenen akran danışmanların elde ettikleri eğitimle beraber yapılandırılmış süreç çerçevesinde diğer akranlarına sorunlarının çözümü için yardımcı olmalarını sağlamak. Ergenlerin yaşadığı belli başlı problemlerin çözümünde sorunları birlikte tespit ederek ortak çözüm yolları bulmak. Bu desteğe ihtiyacı olan bireylere bu çerçevede eğitim almış akranlarından destek alma fırsatı sağlamak. Böylelikle aynı sorunların çözümünde eğitim almış ergenlerin akranlarıyla daha hızlı biçimde kuracakları ilişkiyle sorunların daha etkin bir biçimde çözülmesi sağlanacaktır. Akran rehberliği süreçleriyle sadece akran danışmanını değil aynı zamanda akran danışan olan bireyin de bireysel anlamda becerilerini geliştirmek ve bununla birlikte eldeki insan kaynağını etkin bir biçimde yardım kaynağı olarak değerlendirmek beklenmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşımda sadece eğitimi alan uygulayıcı bireyin değil aynı zamanda akran danışanın da sürece etkin bir biçimde dâhil edildiğini görmekteyiz (Rosenroll ve Dey, 1990; NPHA, 2001).

Akran rehberliđi ya da danıřmanlıđı programları yapılandırılırken belli kriterler çerçevesinde hareket edilmiřtir. Akran danıřmanlıđı programları büyük oranda akran danıřmanlarının seęimiyle bařlar ve genel akıř řöyledir:

Akran danıřmanlarının belirlenmesi. Bu ařamada akran danıřmanlarının seęimi oldukça önemli bir konudur.

Seęilen bu danıřmanlara gerekli eđitim programlarının zenginleřtirilerek verilmesi. Bu ařamada örneđin ergenlik konusunda, bu yař döneminde bireylerin yařayabileceđi problemlerin çözüümü konusunda hem teorik hem de uygulamaya dönük eđitimler verilebilir.

Eđitimler bittiđinde bu hizmetlerin sunulmasını sađlamak. Dolayısıyla akran danıřmanlara uygun ortamı ve teknolojik, kurumsal desteklerin sađlanması gerekmektedir.

Yapılacak çalıřmalarla ilgili akran danıřmanlarına süpervizyon verilmesini sađlamak (Tindall, 1995).

İlgili literatür incelendiđinde, Reardon (1990) yaptıđı çalıřmasında derslerinde bařarısız olmuř lise öđrencileri üzerinde akran rehberliđi çalıřmalarının etkililiđini incelemiřtir. Arařtırmasının sonuçları kontrol grubuna kıyasla akran rehberliđi ya da danıřmanlıđı almıř olan grubun notlarında anlamlı bir biçimde artıřlar olduđunu göstermiřtir. Henrikson'un (1991) yaptıđı arařtırmanın sonuçları akran rehberliđinin sadece akran danıřman bireylerin deđil aynı zamanda akran danıřman bireylerin kiřisel özelliklerine de olumlu anlamda etki ettiđini göstermektedir. Akran desteđiyle ilgili yapılan bir çalıřmada, lise öđrencisi olan ve davranıř problemleri olan 250 kiřilik bir gruba, 8-12 kiřilik gruplarla 50 dakikalık akran danıřmanlıđı çalıřmaları yapılmıřtır. Çalıřmanın sonunda öđrencilerin hayat hedeflerini belirledikleri, daha fazla sorumluluk aldıkları, kendilerine saygılarının arttıđı, arkadaşlarına çeřitli konularda destek verdikleri, daha iyi iletiřim kurdukları, kendilerini daha iyi açıkladıkları, destekleyici arkadaşlıklar geliřtirdikleri, ruhsal durumlarını daha iyi tespit ettikleri ortaya konmuřtur (Wassef & Mason, 1996).

Ruge (1996) yaptıđı arařtırmada sınıf içerisinde okuma yazma etkinliklerinde bulunan 1. sınıf öđrencilerinin birbirlerini etkiledikleri ve okuma yazma temelinin kalıcı bir biçimde oluřmasında grup etkileřiminin önemini ortaya koymuřtur. Tüm bu arařtırmaların sonuçlarını göz önüne aldıđımız takdirde řu sonuçlara ulařabiliriz: Akran eđitimi hem akran danıřmanların hem de akran danıřmanların akademik anlamda bařarılı olmalarına sosyal anlamda kendini geliřtirmelerine iletiřim becerileri kazanmalarına kendilerini daha iyi ifade etmelerine neden olmaktadır. Hem eđitimi alanlar hem de eđitim verenler aęısından incelendiđinde iki grupta yüksek ve devamlı olarak bu eđitimlerden fayda görmektedirler. Yetersizliđi olan bireyler de bu yardım süreçlerinden etkilenerak diđerlerine fayda bađlamında kendilerini geliřtirmektedirler.

Akran rehberliđi programlarının etkisiyle ilgili yapılan çalıřmalar incelendiđinde sonuçlar problem alanlarında yapılan diđer arařtırmaların sonuçlarına paraleldir. Eđitim programlarında birçok hedef belirlenebilir, ancak hedeflerin gerçekleřme oranı uygulamayı yapan akran danıřmanların etkililiđiyle sınırlı olmaktadır (Utley, 1997). Ülkemizde akran rehberliđiyle ilgili olarak yapılan çalıřmalara baktıđımızda Mersin Üniversitesi'nin, Bođaziçi Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin, Özyeđin Üniversitesi'nin, Yeditepe Üniversitesi'nin, Kadir Has Üniversitesi'nin bu alanda etkinlikler gerçekleřtirdiđini görmektediriz.

Mersin Üniversitesi daha çok üniversiteye yeni bařlayan bireylerde görülen yeni bir sosyo kültürel ortama adapte olmaya çalıřan bireylere akran rehberliđi uygulaması yaptırmaktadır (mersin.edu.tr, 2017). Bođaziçi Üniversitesi üniversite süreçlerine uyum sađlama ve arkadaşlık iliřkilerinde öđrencilerin yetkinleřmesi konularında akran rehberliđi hizmetleri sađlamaktadır (burem.boun.edu.tr, 2017). İstanbul Üniversitesi řehri ve üniversiteyi daha iyi tanıtılabilmek adına yeni bařlayan öđrencilerine atölye çalıřmaları yaptırmaktadır (iutest.istanbul.edu.tr, 2017). Özyeđin Üniversitesi ise öđrencilerine akademik ve kiřisel alanlarda eksikliklerini kapatma ve yeni beceriler öğrenmeleri adına akran danıřmanlıđı çalıřmaları yapmaktadır (ozyegin.edu.tr, 2017). Yeditepe Üniversitesi ađırlıklı olarak insan iliřkileri ve iletiřim konularında akran rehberliđi hizmeti sađlamaktadır (yeditepe.edu.tr, 2017). Aladađ'ın (2009) yaptıđı bir çalıřmada akran danıřmanlıđı programlarını sadece akran danıřmanların deđil aynı zamanda akran danıřmanların da pozitif olarak deđerlendirdikleri ortaya çıkmıřtır. Dolayısıyla bu tür programların, özellikle üniversiteye yeni adım atan bireylerin çevreye adaptasyonlarını sađlamak için önemli bir sosyal destek olduđu ortaya konmaktadır. Uysal ve Nazlı'nın (2011) yaptıđı çalıřmada ortaokul öđrencilerinde akran yardımcılıđı etkinliklerinin okulun kapsamlı geliřimsel rehberlik programına, bireylerin kendine ve akran danıřmanlarına faydalı bir program olduđu sonucuna varılmıřtır. Korkmaz ve Esen'in (2012) yaptıđı bir

çalışmada lise öğrencilerinde güvenli internet kullanımı akran danışmanlığı eğitiminin bireyler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya toplam 825 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın sonuçları, akran eğitiminin faydalı olduğunu bu eğitimlerin bireylerin internet kullanım tarzlarını pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Üstelik bu çalışmaya katılmayan öğrencilerle çalışmaya katılanlar kıyaslandığında anlamlı farkın katılan bireyler lehine olduğu görülmektedir. Aladağ'ın (2005) yaptığı çalışmada 15 üniversite öğrencisi 46 saatlik akran rehberliği eğitimine katılmış ve okullarındaki diğer bireylere üniversite yerleşkesinde bireysel danışma hizmeti sağlamışlardır. Araştırmanın bulguları bu hizmetleri alan öğrencilerin yaşıtı olan konuşmanın daha işlevsel olduğunu, dinlenilmek, değişik perspektifleri görmenin olumlu olduğunu ifade etmişlerdir.

Aladağ ve Tezer'in (2007) yaptığı bir çalışmada, öğrencilerin problemlerinin çözümü için akran danışmanı aradıklarına ve bu yardımın faydasına inandıklarını ortaya koymaktadır. Abaan, Duygulu ve Uğur'un (2012) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, yapılan mentorluk programıyla birinci sınıftaki öğrencilerin iç denetim odağı üzerinde pozitif yönde bir etki meydana geldiği, akran danışmanlığı uygulamalarının hem okula yeni başlayan hem de son sınıfta bulunan hemşirelik öğrencilerine birçok öğrenme deneyimi sağlayabileceği düşünüldü.

Araştırmanın soruları

Araştırmada aşağıdaki probleme yanıt aranmıştır.

1-Akran rehberi öğrencilerin çalışmalarından yararlanan öğrencilerin akademik başarıları artmakta mıdır?

YÖNTEM

Araştırma akran rehberliği programına katılan ergenlerin akademik başarılarının incelenmesi amacıyla yapılan deneysel bir çalışmadır.

Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları

Araştırma liselerde öğrenim gören öğrencilerle sınırlıdır. Öğrencilerin akademik başarıları analize katılırken, dönem sonu not ortalamaları dikkate alınmıştır. Dönem sonu not ortalamaları öğrencilerin sınav notlarıyla oluşmaktadır.

İşlem

Araştırma için duyuru yapılmış, ardından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 179 lise öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. 102 öğrenci deney grubuna alınmıştır. 77 öğrenci kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubundaki öğrencilerle bir dönem boyunca, araştırmacı tarafından yetiştirilen akran rehberi öğrencileri tarafından akran rehberliği çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda akran rehberi öğrenciler, çalışmaya katılan öğrencilere, arkadaş ilişkilerini geliştirme, iletişim becerilerini geliştirme, alt sınıftaki öğrencileri meslekler ve üniversiteler hakkında bilgilendirme, zararlı maddeler hakkında bilgilendirme, akademik konularda yardımcı olma, sosyal becerilerini geliştirme, derslerle ilgili verilen ödevlerde kaynak ve yöntem konusunda rehberlik etme gibi konularda yardımcı olmuşlardır. Deney grubunda bulunan öğrencilerin bir önceki dönem not ortalamaları ile bir sonraki dönem not ortalamaları karşılaştırılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek için Kolmogrov Smirnov testi yapılmıştır. $p>0.05$ olduğu için parametrik istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön akademik ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için ve deney ve kontrol grubunun son akademik ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için t-testi yapılmıştır. Deney grubu ön akademik ortalamaları ve son akademik ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için Paired Sample Test yapılmıştır. Çalışmada anlamlılık değeri olarak $p<0.05$ alınmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının İlk Akademik Ortalamaları ve Son Akademik Ortalamalarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

	<i>Deney</i>			<i>Kontrol</i>		
	<i>N</i>	\bar{X}	<i>Ss</i>	<i>N</i>	\bar{X}	<i>Ss</i>
İlk-Ort	102	66.32	5.78	77	66.55	5.76
Son-Ort	102	71.05	6.63	77	64.94	8.09

Tablo 1’de araştırmaya konu öğrencilerin araştırma öncesi ve araştırma sonrasına ait dönem not ortalamaları ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Deney grubunun deney öncesi akademik ortalaması 66.32, standart sapması 5.78; kontrol grubunun deney öncesi akademik ortalaması 66.55, standart sapması 5.76’dır. Akran rehberliği programı sonrası deney grubunun akademik ortalaması 71.25, standart sapması 6.63’tür. Kontrol grubunun akademik ortalaması 64.94, standart sapması 8.09’dur.

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun İlk Akademik Ortalamaları için Yapılan t-testi Sonuçları

	<i>Grup</i>	<i>N</i>	\bar{X}	<i>Ss</i>	<i>t</i>	<i>Sd</i>	<i>p</i>
Akademik Başarı	Deney	102	66.32	5.78	-0.269	177	0.788
	Kontrol	77	66.55	6.63			

(*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001)

Tablo 2’de deney ve kontrol grubunun çalışma öncesi döneme ait akademik ortalamaları arasındaki farklılıkları test etmek amacıyla yapılan t-testi sonuçları gösterilmiştir. Sonuçlara göre deney ve kontrol grupları arasında ($t_{177} = -0.269, p=0.788>0.05$) anlamlı bir farklılık yoktur.

Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubu Son Akademik Ortalamaları için Yapılan t-testi Sonuçları

	<i>Grup</i>	<i>N</i>	\bar{X}	<i>Ss</i>	<i>t</i>	<i>Sd</i>	<i>p</i>
Akademik Başarı	Deney	102	71.05	6.63	5.545	177	0.000***
	Kontrol	77	64.94	8.09			

(*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001)

Tablo 3’te deney ve kontrol grubunun çalışma sonrası döneme ait akademik ortalamaları arasındaki farklılıkları test etmek amacıyla yapılan t-testi sonuçları gösterilmiştir. Sonuçlara göre deney ve kontrol grupları arasında ($t_{177}=5.545, p=0.000<0.05$) anlamlı bir farklılık vardır. Deney grubunun deney sonrası akademik ortalaması (71.05), kontrol grubunun deney sonrası akademik ortalamasından (64.94) anlamlı bir biçimde yüksektir.

Tablo 4. Deney Grubu İlk Akademik Ortalamaları ve Son Akademik Ortalamaları için Yapılan Paired Sample Test Sonuçları

		<i>N</i>	\bar{X}	<i>Ss</i>	<i>t</i>	<i>Sd</i>	<i>p</i>
Akademik Başarı	İlk-Ort	102	66.32	5.78	-7.615	101	0.000***
	Son-Ort	102	71.05	6.63			

(*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001)

Tablo 4’te deney grubunun çalışma öncesi akademik ortalaması ile deney sonrası döneme ait akademik ortalamaları arasındaki farklılıkları test etmek amacıyla yapılan paired sample testi sonuçları gösterilmiştir.

Sonuçlara göre deney grubunun deney öncesi akademik ortalaması ile deney sonrası akademik ortalaması arasında ($t_{101}=-7.615$, $p=0.000<0.05$) anlamlı bir farklılık vardır. Deney grubunun deney sonrası akademik ortalaması (71.05), deney öncesi akademik ortalamasından (66.32) anlamlı bir biçimde yüksektir. Bu sonuçla ergenlerle yapılan akran rehberliği çalışmalarının, ergenlerin akademik başarılarını anlamlı bir biçimde artırdığı ortaya konmaktadır. Lise düzeyinde öğrenim gören 102 öğrenci akran rehberliği çalışmaları sonrasında akademik başarılarını anlamlı bir biçimde artırmaktadır. Sonuçlar ergenlerle yapılan okul temelli akran rehberliği çalışmasının işlevsel olduğunu ortaya koymaktadır.

TARTIŞMA

Araştırmada elde edilen bulgular akran rehberliği programına alınan ergenlerin akademik başarılarının anlamlı bir biçimde arttığını göstermektedir. Elde edilen bulgular akran rehberliği çalışmalarının bireylerde sadece duyuşsal alanda istendik değişimleri meydana getirmekle kalmayıp aynı zamanda bireylerin akademik başarılarını da artırdığını ortaya koymaktadır. İlgili literatüre bakıldığında Reardon (1990) ve Ruge (1996)'nin çalışmalarının sonuçları bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Okulda akranlarıyla iletişim kuran, problemlerinin çözümünde akranlarının yardımını alan öğrenciler, zararlı alışkanlıklardan uzak durmuş olabilirler, akademik anlamda ders çalışma, üst öğrenim kurumları hakkında bilgi alma onları motive etmiş olabilir. Akran rehberliği etkinlikleri yoluyla eğitim öğretim süreçlerinde aktif rol oynayarak, kendilerini ders çalışma etkinliklerine motive etmiş olabilirler. Akran rehberlerinin kendilerine verdiği yardım, onlara gösterdiği rehberlik, bilmediği ve merak ettiği konularda aldığı yardım, öğrencilerin kendilerini eğitim öğretim süreçlerinde daha yetkin hissetmesine, bu konuda her zaman soru soracağı, yardım alacağı birinin varlığını bilmesi, bu öğrencilerin kendilerini daha yeterli ve daha motive etmiş olabilir. Akran rehberliği çalışmaları yoluyla ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının artması bu tür çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. Bu tarz projeler ve görevler sadece okul psikolojik danışmanının bir görevi olarak algılanmamalı okuldaki tüm kaynaklar eğitim kurumlarının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel anlamda gelişmesi için kullanılmalıdır. Bu sayede okul psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları okuldaki her unsurun aktif katılımıyla gelişerek büyüyecektir. Bu tür çalışmalar veren akran rehberleri kendi yaş grubundaki arkadaşlarına faydalı olduklarını görüp, eğitimin diğer süreçlerinde de inisiyatif almak için cesaretlenecektir. Bu yolla okullarda, okul idaresi, öğretmenler ve okul psikolojik danışmanları çalışmalarını daha aktif ve işlevsel bir biçimde yürütecektir. Öğrencilere sorumluluk duygusunun verilmesi, okulda devamlı bir biçimde bu tür faaliyetlerin yürütülmesi, okul atmosferini olumlu yönde etkileyecek, disiplin problemlerini azaltacak, öğrencileri hem sosyal hem duygusal hem de akademik anlamda motive etmiş olacaktır. Ancak bu temennilerin gerçekleşmesi için ve bu tür çalışmaların değerlendirilmesi için ülkemizde akran rehberliği ya da danışmanlığıyla ilgili çalışmaların sayısının artması gerekmektedir. Çalışmamızın bu anlamda öncül bir çalışma olduğunu düşünüyor ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında bu tür çalışmaların artırılması için, araştırmacıları teşvik edici olduğunu umuyoruz.

KAYNAKLAR

- Abaan, E.S., Duygulu, S., & Uğur, E. (2012). Akran danışmanlığı: Yeni hemşirelik öğrencilerini güçlendirmede iç denetim odağını geliştirme yolu. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 19(1), 24-35.
- BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Genç İnsanların Sağlığının Geliştirilmesi ve Korunması Kuruluşlar Arası Grubu Akran Eğitimi Alt Komitesi, (2004). *Akran eğitimi*.
- Aladağ, M. (2005). *Bir akran danışmanlığı programı geliştirme ve etkililiğini inceleme*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(31), 12-22.
- Aladağ, M., & Tezer, E. (2007). Üniversite öğrencilerine yönelik bir akran danışmanlığı programı için ihtiyaç taraması çalışması. *Ege Eğitim Dergisi*, 8(2).
- Brammer, L.M., & MacDonald, G. (1999). *The helping relationship: Process and skills*. Boston: Allyn and Bacon.

- Burem.boun.edu.tr. (2017). *Akran rehberliđi*, <http://www.burem.boun.edu.tr/?q=node/106> adresinden 11.02.2017 tarihinde edinilmiřtir.
- Cowie, H., & Sharp, S. (1996). *Peer counselling in school*. David Fulton Publishers, London.
- Foster-Harrison, E.S. (1995). Peer helping in the elementary and middle grades: A developmental perspective. *Elementary School Guidance & Counseling*, 30(2), 94-105.
- Henriksen, E.M. (1991). A peer helping program for the middle school. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy/Revue canadienne de counseling et de psychothrapie*, 25(1).
- İstanbul.edu.tr. (2017). *Akran rehberliđi*. <http://iutest.istanbul.edu.tr/?p=11473> adresinden 11.02.2017 tarihinde edinilmiřtir.
- Korkmaz, M., & Kıran-Esen, B. (2012). Gvenli internet kullanımı konusunda uygulanan akran eđitiminin ergenler zerindeki etkisi. *Trk Psikolojik Danıřma ve Rehberlik Dergisi*, 4(38), 180-187.
- Mersin.edu.tr. (2017). *Psikolojik danıřma ve rehberlik birimi ME akran rehberliđi programı*, <http://www2.mersin.edu.tr/meui/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-birimi/akran-rehberligi/meu-akran-rehberligi-programi> adresinden 11.02.2017 tarihinde edinilmiřtir.
- Myrick, R.D., & Folk, B.E. (1999). *The power of peervention: A manual for the trainers of peer facilitators*. Minneapolis: Educational Media Corporation.
- Ozyegin.edu.tr. (2017). *Akran danıřmanlık programı*. <http://www.ozyegin.edu.tr/tr/OzUDE-YASAM/OgrenciGelisimi/Ogrenci-Iliskileri/Peer-to-Peer-Advising-Program> adresinden 11.02.2017 tarihinde edinilmiřtir.
- Reardon, M.T. (1990). Effectiveness of peer counseling on high school students who failed two or more classes in a nine week quarter. *Online Submission*.
- Rosenroll, D.A., & Dey, C. (1990). A centralized approach to training peer counselors: 3 years of progress. *The School Counselor*, 37, 304-312.
- Ruge, J.M. (1996). *The Nature and role of peer assistance in the literacy learning of children aged six and seven years*. University of Western Sydney, Nepean.
- Santrock, J.W. (1997). *Lipe-span development*. (6th ed.). Madison: Brown & Benchmark Publishers.
- Taylı, A. (2010). Okullarda akran temelli programların uygulanma sreci. *Mill Eđitim*. 8(180).
- Tindall, J.A. (1995). *Peer programs: An indepth look at peer helping: Planning, implementation and administration*. Bristol, PA: Accelerated Development.
- Utley, C.A. (1997). Peer-mediated instruction and interventions. *Focus on Exceptional Children*, 29(5), 1-23.
- Uysal, D., & Nazlı, S. (2010). Akran yardımcılıđı mdahalesinin etkililiđi: Balıkesir Karesi ilköđretim okulu rneđi. *Balıkesir niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi*.
- Wassef, A. & Mason, G. (1996). In search of effective programs to adress student's emotional distress and behavioral problems part III: *Student Assesment of School-Based Support Groups, Adolescence*, 31(121), 1-17.
- Yeditepe.edu.tr. (2017). *Rehberlik ve psikolojik danıřmanlık*. <http://ww2.yeditepe.edu.tr/bolumler/rehberlik-psikolojik-danismanlik/haberler> adresinden 11.02.2017 tarihinde edinilmiřtir.